

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari 229 Abirova Umida Nazarovna	229
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari..... 232 Adhamova Diyora Sanjar qizi	232
	Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy 239 Tangriyev Abdukarim Tovashevich	239
	Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati 244 Hafizov Shahriyor Shavkatovich	244
	Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari 248 Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	248
	Axborotning gnoseologik mohiyati 256 Kamolova Munojatxon Jaloldinovna	256
	Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari 259 Mamatova Aziza Bo'riboevna	259
	Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari 262 Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	262
	Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi..... 267 Maxkamova Dilafuz Aliyevna	267
	Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv 271 Normamatova Kamola Gulmamat qizi	271
	O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida)..... 274 S. Sh. Azamatova	274
	Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari 277 Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	277
	Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari 282 Xolova Mohigul Shavkatovna	282
	Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish 287 Xudoyberganov Atham	287
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish 291 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	291
	Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление 295 Кадирова Наргиза Азаматовна	295
	Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка) 298 Мамырбаева Дина	298
	Структура и стратегии развития предметных компетенций 304 Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	304
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish 308 Ganiyeva Shodiya Azizovna	308
	Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки 313 Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	313
	Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish 317 Nazarova Nasiba Abdullayevna	317
	Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari 320 Shamshetova Anjim Karamaddinovna	320
	Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi 323 Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	323
	Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari 327 Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi	327
	"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni 332 A. N. Nusratov	332
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari 336 Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	336

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmira Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Yaxyoxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdulkarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyrovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari 439 Kenjayeva Dildora Terkashevna
	Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 443 Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna
	Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi 448 Latifa Zarifovna Korayeva
	Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar 451 Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari 454 Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi
	Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida 459 Mardonova Saodat Muzaffarovna
	Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish 463 Meyliyeva Nafosat Gulomovna
	Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri 466 Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li
	Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi 470 Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi
	The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 473 Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov
	Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari 477 Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li
	CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi 481 Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi
	The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency 486 Kosimov Sunnat Ravshan ugli
	Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni 490 Quvonchbek Abduxamidov
	Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi 494 Rajabova Laylo O'tkir qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari 498 Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari 501 Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi
	Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash 506 Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li
	Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat
	Eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi 513 S. A. Mamatisayeva
	Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna
	Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi
	Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna
	Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi
	Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli
	The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhayo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashv Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалля" в Узбекистане ...	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	

INGLIZ RITSARLIK ROMANLARINING LINGVOPOETIK TAHLILI

Durdona Boychayeva
F.f.d. (PhD)

Aliyeva Elmira
F.f.d. (DSC)
Jahon tillari universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta asrlar ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili misollar yordamida aniq bayon qilingan. Har qanday san'at asaridagi badiiy obrazning asosiy predmeti – bosh qahramon obrazi bo'lib, muallif unga turli xil stilistik uslublardan foydalangan holda tashqi ko'rinish va xarakterning ma'lum xususiyatlarini beradi. Ushbu uslublar o'quvchilarga adabiy asar olamiga kirib borishga yordam beradi, shuningdek muallifning bosh qahramonning ichki holati, his-tuyg'ulari, kayfiyati va harakatlariga oid maqsadini tushunishga ko'maklashadi. Markaziy qahramonlar haqida to'liq tushunchaga ega bo'lgan o'quvchi butun asarning mazmun-mohiyatiga chuqurroq kirib bora oladi.

Kalit so'zlar: lingvopoetik, metonimiya, lisoniy vosita, obraz, antiteza, mubolag'a, metafora.

Abstract: This article clearly describes the linguopoetic analysis of medieval chivalric novels with the help of examples. The main subject of any work of art is the image of the main character, to whom the author gives certain features of appearance and character using various stylistic techniques. These techniques help readers to enter the world of the literary work and understand the author's purpose regarding the inner state, feelings, mood, and actions of the main character. A reader who has a complete understanding of the central characters can delve more deeply into the overall concept of the work.

Key words: linguopoetic, metonymy, linguistic device, image, antithesis, exaggeration, metaphor.

Аннотация: В данной статье лингвопоэтический анализ средневековых рыцарских романов наглядно описан с помощью примеров. Основным предметом литературного образа в любом произведении является образ главного героя, которому автор, используя различные стилистические приёмы, придаёт определённые черты внешности и характера. Эти приёмы помогают читателю войти в мир литературного произведения, а также понять цель автора относительно внутреннего состояния, чувств, настроения и действий главного героя. Читатель, имеющий полное представление о центральных героях, может глубже проникнуть в концепцию всего произведения.

Ключевые слова: лингвопоэтический, метонимия, языковое средство, образ, антитеза, преувеличение, метафора.

KIRISH

Ingliz ritsarlik romanlarini o'rganish o'rta asr adabiyoti, axloqiy qadriyatlar va til ifodasining evolyutsiyasini anglashda muhim o'rin tutadi. XII–XV asrlarda shakllangan ushbu asarlar qahramonlik, saroy muhabbati, axloqiy fazilat va sarguzasht unsurlarini o'zida mujassam etgan bo'lib, o'ziga xos poetik va uslubiy tuzilishga ega. Ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili tilning nafaqat hikoya vositasi, balki ritsarlik, sadoqat va axloqiy poklik timsollarini yaratishdagi estetik vosita sifatidagi rolini ochib beradi. Ushbu tadqiqot leksik tanlovlar, metaforik tuzilmalar va badiiy ifoda usullarini tahlil qilish orqali ingliz ritsarlik adabiyotining estetik hamda g'oyaviy mohiyatini belgilovchi til va poetikaning uyg'unligini yoritishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Amerikalik adib Jeyms N. Frey shunday yozadi: "Qahramonlar – butun asarni bunyod etadigan materialdir. Shunday ekan, qiziqarli kitob yozish uchun o'quvchi ongida uzoq vaqt yashaydigan jonli obrazlarni yaratish kerak." Shuni ta'kidlash kerakki, asar qahramoni haqiqiy odamdan farq qiladi. Badiiy asarlarda qahramonlar har doim bir oz bo'rttirib, haqiqiy hayotdagidan ko'ra rang-barangroq tasvirlanadi. Badiiy asar qahramoni hamma tomonlama haqiqiy odamdan ustundir. Masalan, asar qahramoni murakkab, o'zgaruvchan, ba'zan sirli bo'lishi mumkin, lekin u o'quvchiga doim tushunarli bo'lishi kerak. O'quvchi qahramon obrazini uning harakatlarini o'rganganidan so'ng, shuningdek, uning boshqa personajlar bilan yoki o'zi bilan munosabatlarini tahlil qilgandan

keyin o'z ongida shakllantiradi. Qolaversa, qahramonning xarakteri va qiyofasi tashqi xususiyatlar hamda unga yaqin muhiti va tegishli narsalar orqali ochiladi. Qahramonning fikr va harakatlariga alohida e'tibor beriladi.

“Badiiy obraz har doim ham shaxsning umumlashtirilgan, tiplashtirilgan tasviri bo'lavermaydi. Badiiy asarda konkret shaxs va hodisalarni tasvirlash orqali butun bir davrning umumlashtirilgan obrazi, jamiyat yoki tabiat obrazi yaratilishi mumkin.” Asar qahramonlari obrazlarini yaratish juda qiyin. Qahramonning tashqi ko'rinishini tasvirlashning o'zi yetarli emas; o'quvchiga qahramonning ichki dunyosini ko'rishga va tushunishga yordam beradigan usullarni tanlash zarur. Asar qahramonlarining portretini yaratish muallifning asosiy vazifalaridan biridir. Portret – qahramonning tashqi ko'rinishining tasviridir. Muallif personaj portretini yaratish orqali uni asar qahramonining xarakteri va shaxsiy fazilatlar bilan uyg'unlashtiradi. Stilistik uslublar xarakterning tashqi qiyofasini yaratishning muhim vositasi hisoblanadi. Asar qahramonlarining tashqi ko'rinishini tasvirlash uchun mualliflar ko'pincha bir qator stilistik vositalardan foydalanadilar. Ayniqsa, metafora, qiyoslash, epitet, metonimiya kabi stilistik vositalardan obrazni yaratishda unumli foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiy qahramon obrazini yaratish jarayoni har doim adabiy ijoddagi eng qiyin jarayonlardan biri bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Qahramon portreti obraz yaratishning asosiy vositalaridan biri bo'lib, yozuvchiga ko'pincha qiyinchiliklar tug'diradi. Badiiy portret – bu aniq talqinga ega bo'lmagan murakkab hodisa. Shuning uchun adabiy personajlar portretini yanada aniqroq yaratishda foydalaniladigan stilistik va ekspressiv vositalar tizimini o'rganish tadqiqotchilar hamda tilshunos olimlarning asosiy vazifalaridan biridir. Quyida biz o'rta asrlar ingliz ritsarlik romanlaridan “Qirol Xorn” va “Arturning o'limi” asarlarida obraz yaratishda foydalanilgan stilistik vositalar hamda ularning asar poetikasidagi rolini tahlil qilamiz. Ikkala matnda ham eng ko'p uchraydigan vosita – epitetlardir. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki ritsarlik romanlari qahramonlari qaysidir ma'noda ajoyibdir va aynan epitetlar bu “ajoyiblikni” to'liq ochib bera oladi.

Masalan: *And because I shall die of the birth of thee, I charge thee, gentlewoman, that thou pray my lord, King Meliodas, that when he is christened let call him Tristram, that is as much to say as a sorrowful birth.*

Tarjimas: *“Men sizni dunyoga keltirish vaqtida o'ladigan bo'lsam, erim va qirol Meliodasdan cho'qintirish marosimida sizni Tristram deb ism berishlarini so'rayman, bu 'qayg'uli tug'ilish' degan ma'noni anglatadi.”*

“Qayg'uli tug'ilish” epiteti kelajakda ritsar Tristram tug'ilganda onasini o'ldirganini doimo eslab yurishini bildiradi. Ammo onasi Elizabet unga ism qo'yganidek, uning taqdiriga jasur jangchi bo'lish bitilgandi, chunki u tug'ilishi bilanoq birinchi qotillikni sodir etgan. Quyidagi misolda ser Palomid o'zi bilan Sohijjamol Izoldani olib ketgani sababli ser Tristramning unga nisbatan noxush munosabatini ifodalovchi epitet keltirilgan:

Go thou again, said Sir Tristram, and bid him arise, and tell him that I am here, his mortal foe.

Tarjimas: *“Yana uning oldiga boring, – dedi ser Tristram, – va unga o'rnidan turishini ayting, chunki bu yerda men – uning o'limi turibman.”*

“Qirol Xorn” romanidan misol:

Horn was in paynes honed

With his feren of the londe.

Muchel was his fairhede,

For Jhesu Crist him makede.

Muallif o'zining bosh qahramoni Qirol Xorning buyukligi va go'zalligini qayta-qayta ta'kidlaydi, va bu misol Xorning “g'ayrioddiy go'zal” ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Obraz tasvirini yaratish muhimligi bo'yicha ikkinchi o'rinda metafora bo'lib, u badiiy tasvimi yaratishning asosiy usullaridan biridir. “Arturning o'limi” romanida metaforadan qayta-qayta foydalaniladi va ko'p hollarda u ma'lum bir qahramonni o'rab turgan ob'ektlarning individualligini bildiradi hamda qahramonning o'ziga xosligini ta'kidlaydi.

But she had taken such cold for the default of help that deep draughts of death took her, that needs she must die and depart out of this world.

Tarjimas: *Biroq u shunday qattiq shamolladiki, uni o'lim o'z quchog'iga oldi va endi u o'lishi hamda bu dunyoni tark etishi kerak edi.*

Muallif bu syujet orqali Tristramning onasi o'limidan oldin qanday azob-uqubatlarni boshdan kechirganini ko'rsatmoqchi bo'lgan va buni metafora orqali ifodalagan. Tristram onasini qanchalik sevsa, uyi va Izolda uchun shunchalik jasorat bilan kurashardi. Quyidagi misol esa qirol Arturning buyukligini ko'rsatadi:

Ye know well that Sir Arthur hath the flower of chivalry of the world with him, as it is proved by the great battle he did with the eleven kings...

Tarjimas: *Bilasizmi, ser Artur dunyo ritsarlik gulchambariga ega, buning dalili uning o'n bir shoh ustidan qozongan buyuk g'alabasidir.*

“Ritsarlik gulchambari” dunyodagi eng yaxshi ritsarlarga ishora qiladi va ularning barchasi Arturga xizmat qiladi, bu esa Artur nafaqat buyuk shoh, balki eng yaxshi ritsarlardan biri ekanligini anglatadi. Yana bir metaforani misol tariqasida keltirib o'tamiz:

And so lightly the dwarf came again unto Sir Gareth that would full fain have had lodging, for he had need to be reposed. And then fell there a thunder and a rain, as heaven and earth should go together.

Tarjimasi: *Shu payt pakana yana shosha-pisha, o'sha paytda dam olishni orzu qilgan ser Garet yoniga qaytib keldi, chunki unga dam olish kerak edi. Va keyin chaqmoq boshlandi, yomg'ir yog'di va momaqaldiroq gumburladi, go'yo osmon yerga qulab tushadiganday edi.*

Ritsarlar o'rtasidagi har qanday jang shafqatsizlik va qon to'kilishi bilan kechadi, shunda “yer va osmon titraydi”. Jangchilar xonimlari va hukmdorlarining sha'ni uchun kurashadilar, yuqoridagi metafora tasdiqlaganidek, kuchlarini ayamaydilar.

Quyidagi misolda esa metafora orqali Merlin obrazi ifodalanadi:

Beware, said the other knight, of Merlin, for he knoweth all things by the devil's craft.

Tarjimasi: *“Merlindan ehtiyot bo'ling”, – deb maslahat berdi ikkinchi ritsar, – “chunki u hamma narsani bilishda shaytonga dars”.*

Ushbu metafora boshqa qahramonlarning Merlinga bo'lgan munosabatini ochib beradi: u har doim to'g'ri maslahat beradi, ko'plab savollarga javoblarni biladi va har doim har qanday vaziyatdan chiqish yo'lini topadi, shu sababli uni deyarli shayton deb hisoblashadi. Muhimligi bo'yicha keyingi narsa taqqoslashdir. Ma'lumki, taqqoslash xarakterli ob'ektning individual xususiyatlarini ta'kidlaydi. Quyidagi misolda ikki ritsar o'rtasidagi jang sahnasi tasvirlangan va taqqoslash orqali ikki raqibning g'azabi juda yaxshi ko'rsatib berilgan:

Anon they arose lightly and drew their swords as eagerly as lions, and put their shields afore them, and smote through the shields, that the cantels fell off both parties.

Tarjimasi: *Ular tezda o'rinlaridan sakrab turishdi va sherlardek betoqatlik bilan qilichlarini yalang'ochladilar, qalqonlari bilan himoyalandilar va qalqonlarga shu darajada zarba berdilarki, parchalar har tomondan sachradi.*

Muallif ikki qahramonni qiyoslar ekan, ularning har biri g'alaba qozonish uchun hamma narsaga tayyorligiga ishora qiladi. Muallif qiroli Arturning o'zini ham sher bilan qiyoslaydi:

Then Arthur as a lion, ran unto King Cradelment of North Wales, and smote him through the left side, that the horse and the king fell down...

Tarjimasi: *Shunda Artur xuddi sher kabi Shimoliy Uels qiroli Kradilmansning oldiga yugurib borib, unga chap tomondan shunday zarba berdiki, ot ham, chavandoz ham yerga quladi.*

Sher kuch-qudrat, hukmronlik va qo'rqmaslik timsoli bo'lib, roman davomida qiroli Artur bizga aynan shunday ko'rinadi. “Qiroli Xorn” romanida esa biz boshqacha manzarani ko'ramiz. Muallif solishtirish uchun hayvonlarga emas, balki o'simliklarga murojaat qiladi. Quyida taqqoslashga misol keltirilgan:

Fairer nis non thane he was: He was bright so the glas; He was whit so the flur; Rose red was his colur.

Muallif “shisha kabi sof” ta'rifi orqali qiroli Xorning qalbi pok ekanligini ko'rsatadi, uni xuddi shisha ortidan ko'rish mumkin; “guldek oppoq” qiyoslashi esa qirolning chiroyli va kelishganligini yana bir bor tasdiqlaydi.

The knightes yeden to table, And Home yede to stable: Thar he tok his gode fole, Also blak so eny cole.

“Ko'mir kabi qora” ta'rifi zotning belgisidir; muallif nafaqat qirolning, balki barcha janglarda qatnashadigan va chavandozga dushmanlarini mag'lub etishda yordam beradigan otining go'zalligini ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ritsarlik romanlari mualliflari ko'pincha qahramonlarning ichki qiyofasini yoki tashqi ko'rinishini tasvirlashga kam murojaat qiladilar. Aksincha, ular asosan qahramonlarning xatti-harakatlari, nutqlari va his-tuyg'ulari orqali ularning shaxsiy fazilatlarini ochib berishga intiladilar. Bu asarlarda ritsarlarning jasorati va odilligi, ayollarning go'zalligi va nazokati, qirollar va shahzodalarning kuch-qudrati, shuningdek, dushmanlarning zaifligi va qo'rqoqligi bevosita harakatlar va so'zlar orqali tasvirlanadi. Shu tariqa mualliflar o'z asarlarida obrazlarni jonlantirish uchun turli stilistik vositalardan mahorat bilan foydalanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Власова Е.С. Значение языковой природы художественного образа в литературе. – М.: Молодой учёный, 2011. – С. 84.
2. Фрэй Джеймс. Как написать гениальный роман. – М.: Амфора, 2005. – С. 46.
3. Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л.: Наука, 1979. – 300 с.
4. Пропп В.Я. Морфология сказки. – М.: Лабиринт, 2001. – 192 с.
5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с.
6. Auerbach E. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. – Princeton: Princeton University Press, 2003. – 563 p.
7. Cuddon J.A. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. – Oxford: Blackwell, 2013. – 857 p.
8. Eco U. Art and Beauty in the Middle Ages. – New Haven: Yale University Press, 1986. – 136 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.